

PT - Meh - 03 - 2024
Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu prema SRPS EN ISO 6508-1:2017 skala C

Mara Kovačević, dipl. inž. met. IWE, IWI-C¹, Prof. dr Dragan Rajnović²

¹Koordinator PT šeme, iz Tehničkog centara - Inspekt, Obrenovac

²Statistička obrada rezultata, sa Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13872952>

UVOD

PT - Meh-03-2024 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu, skala C na uzorku od čelika prema SRPS EN ISO 6508-1:2017 (ISO 6508-1:2016), na sobnoj temperaturi.

Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 15 laboratorija, od kojih 7 sa akreditacijom za navedenu metodu prema ISO/IEC 17025.

Uzorak za ispitivanje osposobljenosti, oznake 49/24, dimenzija Ø30×20 mm, izrađen je od čelika 100Cr6 (Č.4146) u poboljšanom stanju +QT, (uzorak je pripremljen zahvaljujući pomoći kompanije Prvi partizan, Užice).

Pre slanja uzoraka učesnicima konstatovana je zadovoljavajuća homogenost industrijskog materijala za predmet ispitivanja osposobljenosti (određivanje homogenosti materijala je urađeno na osnovu rezultata ispitivanja laboratorije: Kompanije Sloboda A.D. Čačak). Pored uzorka, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovedenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - *Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti,*
- ISO/IEC 13528:2015 (E) - *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons,*
- SRPS ISO 5725-2:2007 (SR) - *Tačnost (istinitost i preciznost) metoda i rezultata merenja. Deo 2: Osnovna metoda za određivanje ponovljivosti i reproducibilnosti standardne metode merenja.*

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabelama 1 do 2 prikazani su podaci o sprovedenom ispitivanju, rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno.

Na slikama 1 i 2 grafički su predstavljeni rezultati ispitivanja svih učesnika i ocena preko z-vrednosti.

Tabela 1 Rezultati merenja tvrdoće po Rokvelu, HRC

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	±U [HV]	Proc. razlika	Z vrednost	
	1	2	3	4	5						
003	58,0	58,5	58,2	58,0	58,3	58,20**	0,21	-	-5,0%	-4,90	
005	60,0	60,6	60,1	60,2	60,1	60,20	0,23	1,6	-1,8%	-1,71	
002	60,8	60,0	60,8	60,8	61,0	60,68	0,39	-	-1,0%	-0,95	
007	61,5	60,5	60,3	61,0	61,2	60,90	0,49	-	-0,6%	-0,60	
004	61,3	61,1	60,9	60,8	60,8	60,98	0,22	-	-0,5%	-0,47	
010	61,0	61,0	61,2	60,8	61,0	61,00	0,14	-	-0,4%	-0,44	
011	61,0	61,0	60,0	62,0	61,0	61,00	0,71	0,57	-0,4%	-0,44	
008	61,6	61,4	61,3	60,3	60,5	61,02	0,58	-	-0,4%	-0,40	
013	61,0	62,0	61,0	61,0	62,0	61,40	0,55	0,7	0,2%	0,20	
001	62,0	61,6	61,6	61,8	61,5	61,70	0,20	0,53	0,7%	0,68	
009	61,5	61,4	61,8	62,1	62,1	61,78	0,33	-	0,8%	0,81	
014	61,2	62,4	61,9	61,8	62,1	61,88	0,44	1,14	1,0%	0,97	
006	61,9	62,1	61,8	62,1	62,3	62,04	0,19	0,31	1,3%	1,22	
012	62,5	62,0	61,7	61,5	62,5	62,04	0,46	-	1,3%	1,22	
015	62,0	62,5	63,0	62,5	62,0	62,40	0,42	-	1,8%	1,80	
Dodeljena vrednost:						61,27					

Slika 1 Rezultati merenja tvrdoće po Rokvelu, HRC

Tabela 2 Statistička obrada rezultata merenja tvrdoće po Rokvelu, HRC

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: OUTLIER** lab. 003
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	61,36
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,42
S _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,73
X _{pt}	dodeljena vrednost	61,27
U(X _{pt})	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,18
□ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,63

Slika 2 Z-vrednost merenja tvrdoće po Rokvelu, HRC

KOMENTAR

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (003), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (005, 012, 015).

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3.0$): **003**

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2.0 < |z| < 3.0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,42$; $\pm 0.7\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,73$; $\pm 1,2\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija. Ostvarene vrednosti s_r i s_R su u skladu sa vrednostima merne nesigurnosti prilikom određivanja tvrdoće po Rokvelu C.

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi laboratorija je dat u tabeli 3.

Tabela 3 Performanse laboratorija

	HRC (2024)	HRC (2021)	HRC (2018)	HRC (2015)
Broj učesnika	15	11	16	13
„ Nezadovoljavajuće “ $ z \geq 3,0$	003	-	009, 017 (12,5%)	-
„ Sumnjivo “ $2,0 < z < 3,0$	-	-	014 (6,25%)	1 (7,7%)
OUTLIER** STRAGGLER*	003	001	009, 014, 017	-
Dodeljena vrednost	61,27	49,72	64,59	48,22
stand, dev, ponovljivosti - s_r	0,42; $\pm 0,7\%$	0,32; $\pm 0,7\%$	0,32; $\pm 0,5\%$	0,35; $\pm 0,7\%$
stand, dev, reproducibilnosti - s_R	0,73; $\pm 1,2\%$	0,65; $\pm 1,3\%$	1,30; $\pm 2,0\%$	1,75; $\pm 3,6\%$